

收藏杂谈系列（11）——红山阴线内“非”字纹探讨（五）

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2021年11月28日 21:44

在第四篇，推导出加工“非”字纹的坨棍直径。现在，依据坨轮的直径，要进一步研究有关坨棍的使用方法和材质。

先来看“坨棍”使用方法：

第一种假设是手动，就是用纯手工来捻动“坨棍”加工阴线。这种方式直接可以否定掉。人类使用工具，主要是要提高效率。手工转动一个直径3MM的细棍效力太低，远远不如手工直接轴向打磨快。

另一种假设是半机械。就是用一种工具驱动“坨棍”旋转。这个方式，在5000年前是很难想像的。但，根据“非”字纹的痕迹，这是唯一可以解释的加工方式。

这里示意出四个基本部分：

- 1、用来加工阴线的“坨棍”；
- 2、用于旋转的“轴”；
- 3、用于支撑的“支架”；
- 4、用于驱动的“转轮”。

驱动转轮增加“坨棍”转速，提高效率。

简图如下：

當然，這是最簡單的機械結構。還可能有像明清時期一樣的，更複雜一點的機構，更先進的方法，以提高轉輪的速度。如：轉輪上增加一個把手，方便轉動；或增加一個皮繩，拉動旋轉等等方式。但，沒有證據證明，這些出現在紅山時期。

下面说材质问题：

转速提高了，也就是线速度提高了，也就是提高了效率。那么核心问题来了：**什么样材质制作成直径3毫米或者是小于3毫米的细坨棍**，在快速旋转下，能够经受解玉沙的磨损？

在红山文化期常用的工具有：骨针，玉针，还有加工用的玛瑙锥。这些都可能作为坨棍使用。但，把它们制作为直径仅3毫米坨棍时（有的更细一些）。它们无法经受住解玉沙的磨擦，很快会变细到无法使用。所以这样并不能提高效率，一个阴线也不能完成（不抬杠，这对搞加工行业的人来说是常识）。

下面介绍一下，解玉沙的工作原理：

坨轮和玉料之间的解玉沙，在坨轮的带动下，在玉料上滑动摩擦，剔除掉玉料上多余的部分。我们现在能看到的和知道的**明清时期加工方式**都是这一种。实际上，各个时期只要是使用解玉沙加工的，都是这样的加工方式。

简图放大如下：

当坨棍和解玉砂之间的摩擦力，大于解玉砂和玉料之间的摩擦力的时候，坨棍和解玉砂之间相对滑动就会少一些，解玉砂就能有效的剔除更多的玉料。如果坨棍和解玉砂之间的摩擦力小于于解玉砂和玉料之间的摩擦力的时候，坨棍和解玉砂之间相对的滑动就会多一些，这样的话，坨棍就会磨损的多一些。通常是，解玉砂在坨棍和玉料之间滚动和滑动同时发生。这时，解玉砂不但剔除了玉料同时也磨损了坨轮。

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

为了提高效率，最理想的加工情况是：当坨轮和解玉沙之间的摩擦力大大大于解玉沙和玉料之间的摩擦力的时候，坨棍和解玉沙之间没有了相对的运动。解玉沙就在玉料表面发生了纯粹地滑动。这是最有效的加工方式，也是最理想的状态。为减少坨輪和解玉沙之间相对的运动，最好的解决方法之一是**将解玉沙粘在坨棍上。**

在红山时期，有没有把解玉沙粘接在坨棍上？现在没有证据，所以不能作出定论。但是，我们知道并且有证据证明，红山时期古人们已经掌握了粘接技术。而且经历了几千年还很牢固。可见按当时的粘接技术非常了得！！

如下图：

（以上图片来自网络。如有质疑的，可以跳过了）

那么，红山时期将解玉沙粘接在坨棍不是不可想象的，对吗？

现在，我们继续来分析下面这些特别的“非”字纹的情况。

这些“非”字纹是如何加工的？特别是下面这一个。我们先来推算一下，槽内这些细小阴线的尺寸。此人的中指宽约16mm。那么可以测量出十个小阴线槽约15mm。所以一个小阴线的宽约1.5mm

这些小于1.5mm的小阴线绝非手工所能及的，也绝非解玉沙所做的！用“坨棍粘接解玉沙”的工艺也是非常困难得。

为减少坨轮和解玉沙之间相对的运动，还有一种更先进的解决方法就是**将解玉沙烧结在一起——做成一个坨棍。**

这是一个大胆的设想。可是，我们仍然是没有像“坨棍”这样的实物证据。但是我们有其他的证据，可以证明这种先进的加工方式，在红山时期

是存在的。

下一篇我们来揭秘：红山时期的“**昆吾刀**”，也是关于“非”字纹研究的的终结篇。

精品欣赏——元青花之最《三英战吕布》之“人中吕布”

如您感觉文章对你还有点帮助，

请关注下期文章。
帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”
拜托——🙏🙏🙏

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

泛紅山玉器 · 目录

上一篇

收藏杂谈系列（13）——红山阴线内“非”字纹探讨（六）《昆吾刀》

下一篇

收藏杂谈系列（7）——红山阴线内“非”字纹探讨（四）